

ESTRATEGIAS PARA LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR IMPLEMENTADAS EN ESCUELAS PÚBLICAS VULNERABLES DEL ATLÁNTICO DESDE LA MIRADA NEUROPEDAGÓGICA.

STRATEGIES FOR A HEALTHY SCHOOL COEXISTENCE IMPLEMENTED IN VULNERABLE PUBLIC SCHOOLS IN THE ATLÁNTICO FROM THE NEUROPEDAGOGICAL PERSPECTIVE.

Beizo Armando Bolaño Badillo

Asesora

Dra. Fulvia Cedeño Ángel

Consultora Educación Inclusiva Para América Latina Y El Caribe

RESUMEN:

La presente investigación está centrada en la dimensión social del ser humano; se enfoca en la búsqueda de la sana, respetuosa y pacífica convivencia escolar como elemento que propicia su desarrollo social. Incorpora lo fundamental del Plan y Acuerdo Estratégico Departamental del Departamento del Atlántico en el componente de Buen Gobierno para el desarrollo municipal y departamental. El propósito de este trabajo de investigación-acción enmarcado en el paradigma Sociocrítico y el enfoque cualitativo es analizar desde la Neuropedagogía las actuales estrategias para la convivencia escolar desarrolladas en la Institución Educativa Distrital Villas de San Pablo, escuela ubicada en zona de muy alta vulnerabilidad en el departamento del Atlántico. Finalmente, la obtención de una matriz de fortalezas y debilidades permitirá evaluar la pertinencia de las estrategias y los aportes que éstas hacen al desarrollo integral del adolescente en lo referente a la sana convivencia escolar. Partiendo del análisis de los resultados, se proponen estrategias Neuropedagógicas alternativas que propicien espacios para la sana convivencia y ambientes de respeto y paz.

Palabras claves: Neuropedagogía, convivencia escolar, estrategia, vulnerabilidad e inclusión.

ABSTRACT

This research proposal is focused on the social dimension of the human being; focuses on the search for healthy, respectful and peaceful school coexistence as an element that promotes their social development. It incorporates the fundamentals of the Departmental Strategic Plan and Agreement of the Department of Atlántico in the Good Governance component for municipal and departmental development. The purpose of this research-action work framed in the Sociocritical paradigm and the qualitative approach is to analyze from Neuropedagogy the current strategies for school coexistence developed in the Villas de San Pablo District Educational Institution, a school located in an area of very high vulnerability in the department of the Atlantic. Finally, obtaining a matrix of strengths and weaknesses will allow evaluating the relevance of the strategies and the contributions that they make to the integral development of the adolescent in relation to school life. Based on the analysis of the results, alternative Neuropedagogical strategies are proposed that promote spaces for healthy coexistence and environments of respect and peace.

Keywords: Neuropedagogy, school coexistence, strategy, vulnerability and inclusion.

CONSIDERACIONES INICIALES.

El análisis de la práctica educativa en los contextos de las escuelas públicas vulnerables del Departamento del Atlántico específicamente la I.E.D Villas de San Pablo dentro del marco de las neurociencias, brinda nuevas formas de afrontar retos en pro de mejorar la convivencia escolar. Es valioso tomar un momento para meditar y realizar una reflexión profunda de la praxis, comprender elementos de la didáctica que, en un proceso evolutivo transformador, permiten desarrollar estrategias que permitan mejorar los procesos de convivencia escolar en la institución educativa.

Desde esta perspectiva es preciso resaltar el importante papel del docente en el aula de clase, por ser quien en primer lugar está en contacto directo con los educandos quienes a su vez permean en el salón de clases la experiencia de la realidad que han percibido durante todo el desarrollo social humano y cognitivo. Es entonces imperante poder hacer uso del conocimiento de la neurociencia en el ámbito comportamental para la consecución de un ciudadano capaz de convivir en armonía con sus pares.

Por otra parte, poder transformar la práctica educativa y la acción pedagógica desde la perspectiva de la neurociencia implica comprender cómo son los procesos neurológicos, comportamentales y afectivos de todos los miembros de la comunidad educativa (Terré & Serrani, 2013), es decir, en el proceso se deben tener en cuenta: estudiantes, maestros, directivos docentes y familias. Es ahí, donde se debe reflexionar sobre las estrategias actuales y sus alcances, y cómo un cambio profundo desde la base de la Neuropedagogía pudiera transformar de manera positiva a los actores involucrados en la comunidad. Por ende, poder lograr un impacto determinante en la mejora de la convivencia entre los discentes.

En la neuroeducación convergen tres elementos claves tales como: el conocimiento, los neuro-procesos y la educación. Esto permite tener claridad sobre la manera cómo funciona nuestro cerebro en todos los aspectos. De este modo, podemos profundizar los orígenes de los problemas más comunes en el comportamiento, la apropiación del conocimiento y comprender la relación entre la enseñanza y aprendizaje como reflejo de la experiencia y la construcción de la realidad.

INTRODUCCIÓN

Las instituciones educativas del Departamento del Atlántico como es el caso de la Institución Educativa Distrital Villas de San Pablo, cuentan con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) el cual involucra diferentes componentes que le apuestan a que el derecho a la educación sea garantizado y a que el servicio educativo sea brindado con óptima calidad. Así mismo se puede evidenciar en él los componentes pedagógicos que enmarcan y orientan la manera de construir las clases y la sana convivencia (Gobernación del Atlántico, 2016).

Así mismo, desde la Secretaría de Educación se ha evidenciado que en el PEI de las institucionales predomina el estilo de aprendizaje significativo que a su vez se encuentra acompañado de una metodología constructivista, pese a esto, el vínculo de las competencias ciudadanas y la sana convivencia no está debidamente articulado. Muchas de las escuelas mencionan temáticas relacionadas con convivencia escolar, competencias ciudadanas y la educación para el ejercicio de los derechos humanos (Gobernación del Atlántico, 2016), sin embargo, en la praxis se evidencian grandes vacíos para llevar a cabo lo que se plantea en el proyecto educativo institucional. Una buena práctica educativa y una acción pedagógica pertinente acompañada del soporte neuropedagógico puede lograr un impacto positivo determinante en los comportamientos de los discentes.

Dicho esto, es pertinente mencionar que en las aulas de clase los estudiantes manifiestan comportamientos agresivos frente a situaciones cotidianas, no solucionan conflictos utilizando el diálogo, siendo el uso de la violencia física o psicológica el medio utilizado para

afrontar los conflictos (Chaux, 2012). El problema de investigación lo constituye la falta de tolerancia en el aula de clase, la cual genera violencia entre los estudiantes de Décimo grado de la I.E.D Villas de San Pablo. Ante esta problemática es necesario plantearse la siguiente pregunta:

¿De qué manera las estrategias previstas para fortalecer la convivencia escolar favorecen el desarrollo humano social de los estudiantes de décimo grado de la I.E.D. Villas de San Pablo, ubicada en una zona de muy alta vulnerabilidad en el Departamento de Atlántico?

Este interrogante surge después de revisar las actuales cifras de bullying escolar, que según el Dr. Javier Miglino, director de Bullying Sin Fronteras quien menciona el caso particular de Colombia, como un país que por su índice de población y cantidad de estudiantes de nivel primario y secundario presenta un importante número de casos graves de bullying; 8.981 colocando al país como uno de los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo. Así mismo el informe resalta que el 12% de los casos detectados corresponden al Departamento del Atlántico. (Miglino, 2021).

De igual forma, según un estudio realizado por el grupo de investigación liderado por la directora del departamento de psicología de la Universidad del Norte Olga Hoyos realizado en las escuelas del departamento del Atlántico muestra que el 35,5% de los estudiantes encuestados reportaron haber sido víctimas de bullying, mientras que el 12,5% manifiesta haber cometido una agresión en contra de algún miembro de la comunidad educativa. (Blu radio, 2019).

Adicionalmente, la encuesta indica que el 97,3% de los encuestados mencionan haber presenciado algún tipo de agresión en su escuela (Blu radio, 2019). Estas cifras revelan información relevante según Vygotsky, (1979) es importante aclarar que estos comportamientos deben ser comprendidos desde una perspectiva evolutiva, es decir, analizando el desarrollo cognitivo desde la primera infancia, la comunicación, la aparición del lenguaje y la experiencia, elementos que son fundamentales en la construcción del aprendizaje. Se resalta que la exposición a determinados eventos moldea la conducta del individuo.

En este mismo sentido, Chaux (2012), en su libro Educación, convivencia y agresión escolar, menciona los tipos de agresiones (física, verbal, relacional, indirecta) dando detalles de sus características. De esta manera desde los gestos, lenguaje corporal, o miradas agresivas, podemos considerar las intenciones de los individuos, y comparando con los resultados obtenidos en la encuesta realizada en las instituciones educativas del departamento, se puede concluir que es alarmante el porcentaje de los estudiantes que manifiestan haber recibido una agresión, y aún más preocupante es el porcentaje de aquellos que afirman haber sido testigos de estos tipos de situaciones.

Por otra parte, un elemento que favorece el bullying escolar es la violencia intrafamiliar, que según cifras presentadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el periodo comprendido entre enero y julio del año 2022 se han presentado 1.086 denuncias de agresiones dentro del núcleo familiar solo en la capital del Atlántico (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2021), el ciclo de la violencia familiar es determinante en la conducta del niño, quien recibe maltrato en la infancia tiene mayor probabilidad de transmitir violencia a sus hijos, y en consecuencia “tienen riesgos sustancialmente más altos de involucrarse durante su adolescencia en la delincuencia, peleas físicas, acoso o intimidación escolar, y violencia en el noviazgo” (Chaux, 2012).

En consecuencia, la sociedad y el contexto también aportan significativamente a la conducta de los individuos, y si ésta es negativa o violenta, los adolescentes la reflejarán en la escuela. Actualmente las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses demuestran que en enero a diciembre del año 2021 se presentaron 1721 casos de violencia interpersonal, solo en el distrito de Barranquilla y en los primeros 6 meses del año 2022 se han denunciado 1534 casos, lo que evidencia un incremento en menor tiempo transcurrido.

Es preciso entonces, resaltar que “el ciclo de violencia en barrio incide directamente en el comportamiento de los niños” (Chaux, 2012), quienes crecen en barrios violentos, tienen más probabilidades de manifestar algún tipo de comportamiento agresivo, así mismo, toda exposición a cualquier tipo de violencia tiene efectos graves en el neurodesarrollo del individuo. Los códigos de la vida comunitaria fuera de la familia moldean la conducta del individuo, es entonces importante decir que en los contextos escolares donde se evidencian estas conductas son reflejo a exposiciones de violencia ya sea intrafamiliar o social (Berger, y otros, 2009).

Por otro lado, la violencia en Colombia ha traído consigo el desplazamiento forzoso de algunas comunidades en todo el país, De las 147.880 víctimas del conflicto que declararon sus hechos en este distrito, se encuentran 60.879 residiendo actualmente en la ciudad, de las cuales, un 40% vive en la Urbanización Villas de San Pablo, lugar donde muchos núcleos familiares recibieron vivienda gratuita por parte del gobierno nacional, y en la actualidad han decidido permanecer reubicados en esta región del país, tras su desplazamiento. (Unidad para las Víctimas, 2019).

En consecuencia, la política pública de reparación integral, dirigida a víctimas del desplazamiento forzado, contempla como una de sus estrategias fundamentales la implementación de procesos de retorno al lugar de origen y/o reubicación en otras zonas del territorio nacional donde se cuente con redes de apoyo; con esta medida de reparación, la Unidad para las Víctimas ha buscado facilitar la superación de la condición de vulnerabilidad de las víctimas desplazadas que se hallan en la capital de Atlántico garantizando la estabilización socioeconómica de cada hogar. (Unidad para las Víctimas, 2019).

Por otro lado, en el ámbito internacional, la UNESCO en un informe publicado el 22 de enero de 2019 denominado “La violencia y el acoso escolares son un problema mundial”, presenta los datos más actualizados y completos sobre la violencia y el acoso escolar, analizando la prevalencia y las tendencias mundiales y regionales, la naturaleza y el impacto de este fenómeno. Este informe revela datos cuantitativos y cualitativos de una serie de encuestas mundiales y regionales que abarcan a 144 países y territorios de todas las regiones. Así, casi uno de cada tres estudiantes (32%) ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez, y una proporción similar se ha visto afectada por la violencia física.

Es entonces la intimidación física la más frecuente en muchas regiones, exceptuando a Norteamérica y Europa, donde es más común la intimidación psicológica. El acoso sexual es el segundo más común en muchas regiones. De este modo, la violencia escolar y la intimidación afectan tanto a los alumnos como a las alumnas. El acoso físico es más común entre los niños, mientras que el psicológico es más frecuente entre las niñas. Además, aumentan también el acoso en línea y por teléfono móvil (UNESCO, 2019).

Así mismo, la intimidación tiene un efecto negativo muy significativo en la salud mental, la calidad de vida y el rendimiento académico de los niños. Los que son intimidados con frecuencia son casi tres veces más propensos a sentirse como extraños en la escuela y más del doble de propensos a faltar a clase que aquellos que no sufren bullying. Obtienen peores resultados educativos que sus compañeros y también más probabilidades de abandonar la educación formal después de terminar la escuela secundaria (UNESCO, 2019).

Finalmente, en relación con dicho informe, las prácticas pedagógicas desarrolladas en la institución educativa deben tomar como referencia que Colombia es un país de diversidad étnica, pluralista e inmerso en una serie de situaciones que hacen diferentes los contextos educativos, estos aspectos se enmarcan en lo establecido. políticas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN); Es de suma importancia reconocer que los establecimientos educativos son escenarios que albergan dicha diversidad cultural, desde las relaciones sociales, culturales y educativas es necesario generar espacios de tolerancia y respeto. Sin duda, esta diversidad en algunos casos genera conflictos que atentan contra los principios y horizontes fundamentales de la educación, es por ello que los establecimientos educativos

deben generar ambientes y estrategias de concertación y negociación para la resolución de los conflictos escolares.

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de este trabajo es diseñar desde la Neuropsicología estrategias que aporten a la sana convivencia escolar en la institución educativa distrital Villas de San Pablo ubicada en zona de muy alta vulnerabilidad en el departamento del Atlántico y para ello se describe la siguiente ruta:

- Construir una matriz de fortalezas y debilidades desde el análisis de las actuales estrategias de convivencia escolar que se desarrollan en la institución.
- Interpretar la percepción de los estudiantes sobre la convivencia escolar y sobre las estrategias existentes para la resolución de conflictos.
- Definir estrategias neuropsicológicas alternativas que propendan por la consecución de un ambiente de respeto y paz.

En consecuencia, el presente trabajo responde a la necesidad de generar procesos de investigación educativa que brinden recomendaciones y alternativas garantistas de condiciones adecuadas de convivencia escolar en los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que el conflicto armado ha permanecido en el país por más de cincuenta años, período en el cual se ha involucrado y afectado a la población civil de diferentes formas, especialmente a los niños y jóvenes, quienes se han visto inmersos desde muy temprana edad en el mundo de la guerra, participando como testigos de asesinatos, de ataques indiscriminados a la población civil, siendo víctimas del desplazamiento forzado, y sometidos explotación y servidumbre por parte de los actores en conflicto, entre otras consecuencias propias de la dinámica de la violencia, que los han afectado directamente, obligándolos a desplazarse a otros lugares como una forma para evitar el conflicto y poder tener un desarrollo integral en la sociedad

Según los estudios del Institute for Economics & Peace en el Global Peace Index del año 2022 se destaca que Colombia, ocupa el puesto 20 de los países con más violencia en el mundo (p.11), y aunque cuenta con una Constitución Política y está vigente un proceso de acuerdos de paz con uno de los grupos insurgentes del país, esto no ha sido suficiente para defender y garantizar los Derechos Humanos de cada uno de los colombianos; razón por la cual, se hace indispensable que todas las instituciones sociales como la familia, las comunidades, las instituciones educativas y el Estado, se responsabilicen de formar a niños y jóvenes capaces de ejercer de manera constructiva su ciudadanía para que sean miembros activos en la consolidación de sociedades más pacíficas, justas y equitativas.

Lo anterior significa que, hablar de convivencia es hablar de una transformación social que se debe dar desde el interior de las familias, dado que en la actualidad se ha desdibujado la formación en valores y el cumplimiento de las normas. Bolaños y Stuart (2019) afirman que la familia se ha visto debilitada “como institución social encargada de brindar esos primeros saberes de la vida y la formación de valores necesarios para la socialización y la convivencia (...) debido a que ha sido desplazada por otros elementos que desarrollan una orientación errada en el proceso de enseñanza de los estudiantes” (párr. 5).

La educación entonces, juega un papel importante en esta misión social. Chaux (2013) expresa que: “La escuela es uno de los espacios más privilegiados para la formación ciudadana. En primer lugar, el propósito fundamental de la escuela es la formación. En segundo lugar, la escuela es una pequeña sociedad y como tal presenta muchas oportunidades para el aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana. Todas las interacciones entre estudiantes o entre adultos y estudiantes, la construcción de normas que regulan esas interacciones, las decisiones que se toman, los conflictos y los problemas que surgen, casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la escuela, puede ser tomado como oportunidad para la formación ciudadana. En tercer lugar, la formación ciudadana puede estar perfectamente relacionada con la formación académica que ocurre permanentemente en la escuela” (p.10).

Esto quiere decir que las instituciones educativas deben propender por cohesionar la formación integral, con acciones que apunten a la mejora de las relaciones pacíficas y la construcción de ciudadanía en los estudiantes, razón por la cual esta propuesta pedagógica se hace necesaria y es de suma importancia en la IED Villas de San Pablo, cuyos estudiantes han demostrado dificultades en la resolución de sus conflictos, asumiendo posiciones egoístas o actuaciones agresivas, excluyentes o discriminatorias, que de acuerdo con Chauv E. (2013) esto es el reflejo de la experiencia percibida desde los contextos que le son circundantes, ya sea en el entorno familiar o social.

Por otra parte, la propuesta busca desde el enfoque social, generar concientización de los individuos directamente involucrados (estudiantes) en los conflictos además de quienes participan de manera indirecta (docentes, directivos y padres de familia), y de este modo cimentar relaciones con bases sólidas para incentivar un mejor comportamiento de los estudiantes, y poder brindar solución de los conflictos a través de diferentes estrategias desde la mirada de la Neuropsicología.

Así mismo, esta investigación se justifica teóricamente en la medida que ofrece el desarrollo conceptual de las variables convivencia escolar, inclusión y habilidades sociales, para luego brindar evidencia acerca de la asociación entre estas. De esta manera el conocimiento a aportar es la relación de las habilidades para interrelacionar eficazmente en un determinado entorno social y así, constituir espacios colectivos de mutua interacción basados en el respeto y el buen trato. Desde la perspectiva del aprendizaje social de Bandura (1986), se podrá determinar que efectivamente el aprendizaje generado desde un grupo social determina a su vez la forma como asumirá su rol en una sociedad basada en normas y acuerdos.

De este modo, la pertinencia del objeto de investigación obedece tanto a la misma realidad mundial, nacional y local, siendo la escuela uno de los lugares donde se refleja el conflicto, la violencia, la exclusión, las conductas antidemocráticas, entre otras, que suelen concebirse como prácticas culturales de normalización; por ello organismos internacionales e incluso Organizaciones No Gubernamentales instan a procesos de intervención en Habilidades Sociales como acción preventiva y de pauta legal y cultural para mitigar los impactos de los conflictos y la violencia escolar. Es importante la intervención para la generación de una nueva cultura asertiva e incluyente como lo propone la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16, que convoca al mundo a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

Siguiendo esta perspectiva, muchos investigadores han analizado que las escuelas vienen siendo afectadas por el fenómeno del bullying y las manifestaciones de la violencia escolar de manera general. Las consecuencias de estas situaciones se manifiestan en el ámbito emocional, físico y social de los escolares, en algunos de los roles: víctimas, victimarios y observadores; desafortunadamente se pueden llegar a percibir como algo cotidiano, sin tratar de detectar, escudriñar e intervenir las causas del fenómeno de violencia que afecta la convivencia escolar. Esto coincide con lo planteado por Vygotsky, (1978) quien sostiene que los niños imitan las acciones aprendidas por sí mismos y las aprendidas con la ayuda de otros. Afirma que toda función cognitiva aparece en el plano social (interpsicológico) y luego en el plano individual (intrapsicológico), es decir, en relación con los demás y consigo mismo.

Por último, la tesis se justifica desde el ámbito de lo pedagógico en la medida en que logra generar un discurso articulado para el quehacer institucional a partir de diversas fuentes y categorías epistemológicas: Escuela, aprendizaje, enseñanza y educación, construcción de cultura de paz; las cuales han evidenciado en la comunidad científica el valor agregado que genera la aprehensión de habilidades sociales. En el contexto colombiano cuando ya se empieza a transitar por una sociedad post conflicto, ello implica, la generación en el aula e incluso en la gestión organizacional, de un clima positivo y una convivencia que de la

representación de paso a la participación de un grupo humano heterogéneo pero que aprende a vivir cooperativamente y ahora aquello que afecta a su comunidad también a él como sujeto que hace parte de una gran comunidad también empieza a afectarlo.

REFERENTE TEÓRICO

Educación y mediación.

A lo largo de la historia, la educación ha estado presente en toda sociedad, sin embargo, desde tiempos remotos inconscientemente ha sido impartida a sus miembros atendiendo necesidades específicas. Con el paso de los años, ésta ha tomado forma siendo estructurada y conceptualizada, se ha convertido en lo que hoy conocemos con el término de educación. Su propósito es la trasmisión de conocimiento, Entendiéndose ésta, como la marca que imprimen las generaciones adultas en las que aún no han madurado, donde se moldean comportamientos aprovechando la plasticidad cerebral del individuo. Lucio A., D. (1989)

Es importante destacar que el aprendizaje óptimo podría darse bajo ciertas circunstancias como un ambiente enriquecido, autoestima, autoconfianza y adaptabilidad emocional. La importancia de los ambientes enriquecidos en el proceso del aprendizaje es bien reconocida, mientras que un ambiente empobrecido tiene repercusiones considerables tanto en la parte física como social, emocional y cognitiva. (Terré & Serrani, 2013)

Como es sabido, la educación tiene como función primordial gestar una transformación social, y en consecuencia formar ciudadanos felices competentes y humanistas. Dicho esto, cabe resaltar que, en el Departamento del Atlántico se evidencian problemas de correspondencia entre el modelo pedagógico de cada institución y el modelo pedagógico con el que el docente se alinea. La transformación del ser es posible toda vez que se puedan tomar medidas pertinentes que según (Valdés, López, & Jiménez, 2019) están directamente ligadas a una mediación y a saber convivir con el otro.

Entonces, los elementos que le dan forma a la construcción de ciudadanía son claves para poder entender cómo es el proceso del desarrollo humano Terré O. & Serrani M. (2013). De ahí la importancia en la relación de conceptos como pedagogía y didáctica, enseñanza y aprendizaje, enseñabilidad y educabilidad Lucio A., D. (1989) procesos que se dan en el diario vivir del individuo y que en el contexto escolar brindan una luz al análisis del docente que proporcionan las bases conceptuales que le dan cuerpo al proceso de educación como tal y a la generación de ambientes enriquecidos, donde la construcción de la realidad se percibe en contextos preestablecidos y estimulados. Izaguirre, S. (2017).

En este sentido podemos observar que, en los procesos de enseñabilidad y educabilidad en el contexto social, intervienen muchas variables que sin lugar a duda son causales de los comportamientos demostrados en la escuela, Por ende, debemos ser conscientes que en ambos contextos (escolar-social, escolar-familiar) se llevan a cabo situaciones directamente enfocadas en desarrollo de la conducta del ser humano, teniendo en cuenta que la educabilidad está ligada al ser humano cuando éste puede ser educado y trae consigo propósitos específicos en intencionados. Lucio A., D. (1989).

Sin embargo, algunas clases se llevan a cabo con el modelo tradicional, en ellas el estudiante desempeña un rol pasivo en el proceso enseñanza aprendizaje, el docente hace dictados, escribe en el tablero y enseña tal y como aprendió en sus años de estudiante, sin tener en cuenta los procesos neuronales, para Cotrufo, (2018). las etapas de motivación, activación, y optimización del proceso de aprendizaje, así como también la diferencia generacional, para aprovechar al máximo los periodos sensibles de desarrollo y plasticidad neuronal del individuo y la transformación del ser.

Por otro lado, Valdés (2019) menciona que la mediación es sin lugar a duda una excelente estrategia que involucra a los agentes activos y que promulga la salida pacífica a cualquier confrontación en el aula de clases. La educación hoy es más diversa que nunca. La

gestión de los gobiernos en propender por ampliar la cobertura de la escolarización ha evidenciado la diversidad étnica, cultural, religiosa, sexual y/o física dentro de las escuelas, las cuales se encuentran potencialmente más vulnerables a sufrir situaciones de discriminación y segregación. Desde esta perspectiva es un desafío ético y social dar respuesta a la diversidad no solo en la escuela, sino en la sociedad en su conjunto.

Así mismo, Según Suarez (2018) hoy día estamos en una sociedad cambiante, de igual manera la visión que tenemos sobre los conflictos va modificándose en la medida que nos acercamos a perspectivas positivas de cómo brindar una solución, “la mediación como herramienta en la resolución de conflictos en el aula de clases es una excelente estrategia que permite tener control de las posibles variantes durante la exposición de problemas” (Suárez, 2018). El docente como entidad mediadora en la resolución de conflictos debe estar preparado para afrontar de manera asertiva el cómo llegar a las partes involucradas en dicha situación. La mediación es sin lugar a dudas una excelente estrategia que involucra los agentes activos y que promulga la salida pacífica a cualquier confrontación en el aula de clases.

Clima escolar.

El clima escolar es fundamental en todo proceso institucional, el éxito en la escuela está íntimamente ligado al clima escolar, No obstante, algunos docentes en las instituciones educativas desconocen la relación que existe entre el comportamiento, convivencia escolar y rendimiento académico, por lo que se hace necesario la formación en los campos de la neurociencia para poder potenciar el desarrollo integral de los estudiantes y que de este modo el docente asuma el rol formador tanto en el saber hacer y saber saber, como en el saber ser y saber convivir. Suarez (2018).

Lo anterior muy pertinente al contexto educativo, sin embargo, al hacer un recorrido holístico por las clases impartidas por los diferentes profesores, se evidencia que cada estudiante muestra un determinado comportamiento en tanto el docente permita la interacción, la mayoría de las veces se enseña la cátedra sin atender a los contextos previos en los que los estudiantes se desarrollan (Olvera & Gutiérrez, 2020).

Por otro lado, es importante resaltar que la violencia escolar se puede percibir desde diferentes ámbitos y entre diferentes miembros de la comunidad educativa, no solo estudiantes-estudiantes o estudiantes-docentes. El ciclo de la violencia también se evidencia en algunas instituciones escolares desde los directivos hacia los docentes de aula, quienes pueden ser aterrorizados por la manera en que las directrices son impartidas, muchas veces sin llegar a un consenso con el cuerpo docente. “El clima escolar es de esta manera afectado profundamente creando una barrera entre directivos y educadores” (Suárez, 2018). De este modo, los docentes en un clima laboral inapropiado reflejan un menor desempeño motivacional debido a una cultura autoritaria, las prácticas violentas en cualquier dirección son nocivas para el desarrollo personal de cualquier individuo.

Desarrollo socioemocional

La regulación emocional es muy importante en el desarrollo del individuo puesto que contribuye en gran manera a la adquisición del aprendizaje de manera propicia (Andrés, y otros, 2017). Las conductas asociadas a la violencia en el aula de clases tienen consecuencias negativas tanto en las víctimas como en los victimarios. Por otra parte, los resultados académicos están íntimamente ligados a las conductas relacionadas con la agresión en un contexto cultural mediado por los eventos de violencia circundantes a los que son expuestos los sujetos en determinadas realidades.

Entonces se destaca la importancia de las etapas del neurodesarrollo y la presión que la sociedad ejerce en el individuo en donde los ambientes social, familiar y afectivo inciden directamente en el ser, mucho antes de la concepción adicionalmente cómo “los padres son influenciados por el medio en el que se desarrollan y transmiten lo percibido a las próximas generaciones” (Gutiérrez, Tomás, Gómez, & Moll, 2019) Desde otra perspectiva, en toda

sociedad, la educación está regulada por el gobierno cuyas políticas educativas tienen un modelo de ciudadanía a construir, Por otra parte poder cumplir con nuestro propósito en el quehacer pedagógico, “es potenciar al máximo las capacidades del cerebro de nuestros educandos y maximizar las conductas del sujeto humano” (Cotrufo, 2018). No obstante, la mayoría de los docentes desconocen estos procesos, por lo que se hace necesario tener una visión más amplia de la que actualmente se tiene.

De este modo, se puede señalar que para Penalva el desarrollo socio-emocional es muy importante en la conducta de los niños. Los niños muchas veces no controlan sus emociones lo cual puede en gran medida converger en episodios de violencia, los que a su vez representan comportamientos agresivos. En este sentido, educación y generar ambientes de tolerancia, pueden abordarse desde diversas posturas, cada autor podría definirla según el punto de vista y la visión que tenga del mundo (Penalva 2018).

En contraste para Milicic (2018) es importante destacar que “Desde una perspectiva evolutiva lo anterior es consistente con la teoría del apego, enfatizando que profesores cálidos, contenedores y apoyadores proveen a los estudiantes con un sentido de conexión con el entorno escolar y de seguridad para explorar nuevas ideas y asumir riesgos - ambos fundamentales para el aprendizaje”. Analizando el desarrollo cognitivo desde la primera infancia y cómo la comunicación, la aparición del lenguaje y la experiencia van construyendo el aprendizaje, y la exposición a determinados eventos (Vygotsky, 1979)

Así, dentro del desarrollo humano existen periodos sensibles que ocurren ya en la etapa posnatal en la cual se supervisa bajo ciertos parámetros la evolución física del niño o niña, que bajo patrones preestablecidos y de acuerdo a la edad de los individuos deberían estar dentro de los estándares generales que darían evidencia de un buen desarrollo físico y neuronal, para Terré O. & Serrani M. (2013). El rol del Neuro-pedagogo debe ser activo, funcional y transformador, haciendo que los procesos de educabilidad y enseñabilidad sean óptimos desde las etapas más tempranas del ser humano (Izaguirre, 2017).

Es importante destacar entonces que la sociedad tiende a cambiar respondiendo a ciertas dinámicas, de igual manera la visión que tenemos sobre los conflictos va modificándose en la medida que nos acercamos a perspectivas positivas de cómo brindar una solución, la mediación como herramienta en la resolución de conflictos en el aula de clases es una excelente estrategia que permite tener control de las posibles variantes durante la exposición de problemas. El docente como entidad mediadora en la resolución de conflictos debe estar preparado para afrontar de manera asertiva cómo llegar a las partes involucradas en dicha situación. (Valdés, López, & Jiménez, 2019).

Bullying

En la actualidad se evidencia violencia escolar, comportamientos desafiantes, conductas descontextualizadas cargadas de agresiones, estas situaciones son motivadas por ambientes empobrecidos desde el desarrollo del individuo que en muchos casos van desde la pre concepción, pero estos comportamientos deben ser comprendidos desde una perspectiva evolutiva, es decir, analizando el desarrollo cognitivo desde la primera infancia o la pre concepción, así como también la comunicación y la aparición del lenguaje y la experiencia van construyendo el aprendizaje, y la exposición a determinados eventos moldean la conducta del individuo. (Villanueva & Adam, 2020).

Partiendo de lo anterior, es importante identificar ciertos comportamientos demostrados por los discentes en los contextos escolares, en edades tempranas, se pueden identificar patrones que dan indicios de “algunas dificultades convivenciales que a su vez pueden ser trabajadas con diferentes estrategias que permiten que su impacto sea menos incidente en conductas violentas” (Cruz , Borjas, & López, 2021)

Entonces, es muy importante reconocer que un elemento que favorece el bullying escolar es la violencia intrafamiliar, como sugiere Morales, las conductas son percibidas desde

la primera infancia y éstas podrían repercutir durante el desarrollo del individuo, lo cual indica que la violencia familiar es determinante en la conducta del niño. Quien recibe maltrato en la infancia tiene mayor probabilidad de transmitir violencia a sus hijos, y en consecuencia tiene riesgo sustancialmente más alto de involucrarse durante su adolescencia en la delincuencia, peleas físicas, acoso o intimidación escolar, y violencia en el noviazgo (Morales, y otros, 2020)

De ahí la necesidad de entender que “El bullying puede definirse como la exposición repetida en el tiempo a acciones negativas perpetradas por uno o más estudiantes, con los cuales se tiene una desventaja en términos de poder o fuerza, manifestado de diferentes maneras en los ámbitos físicos, relacionales y verbales.” (Azúa, Rojas, & Ruiz, 2020)

Por otro lado, Gil (2018) propone que el bullying es uno de los problemas más comunes en la escuela de hoy, La neurociencia cognitiva nos ayuda a comprender en un sentido más amplio todos los elementos que conforman las estructuras de la conducta humana, obteniendo así las bases que fundamentan neuronal y anatómicamente al ser humano, nos da mayor información sobre la individualización de ser, y de su forma única de ver el mundo. (Izaguirre, 2017)

De la misma forma “El clima escolar y el bullying son fenómenos multicausales, cada vez más importantes en el ámbito escolar debido a su relación con la percepción de bienestar, el desarrollo de objetivos sociales, el rendimiento académico, la calidad de la educación, la autoestima de los agredidos y la generación de sentimientos negativos que perduran hasta la edad adulta.” (Higuera & Cardona, 2017).

De igual manera, los eventos que acontecen en la escuela tienen mayor relevancia que aquellos que son efectuados antes y después del horario escolar, la violencia escolar es sin lugar a duda, uno de los flagelos que nos afectan hoy día en las instituciones escolares, “pero una vez finaliza la jornada académica, los sucesos posteriores relacionados con violencia les son ajenos a la escuela como tal” (Patierno y Southwell 2020).

Sin embargo, se sabe que estos fenómenos son fehacientes y se reflejan aún más atenuados en el aula de clases. De ahí la importancia en identificar la realidad del discente, entender su núcleo familiar y realidad circundante para interpretar algunas de las conductas que probablemente sean mostradas en el aula de clases (Chaux, 2012).

Por otra parte, existen diversas formas de violencia, así como lo propone (Pérez et al., 2020). “Las violencias simbólicas, como la estigmatización y el proceso de segregación residencial, fortalecen relaciones de poder y desigualdades sociales que afectan a los habitantes de las comunas en la imposición deliberada de identidades negativas, la exclusión laboral, el desarrollo y el establecimiento de economías ilegales”. tanto las víctimas como los victimarios cumplen roles que facilitan el ciclo repetitivo, quien es víctima, tiende a estar doblegado y ceder. Mientras que el victimario aprovecha la vulnerabilidad de las víctimas para así sentirse con poder. Esta desigualdad permite que el ciclo de violencia no cese.

De modo similar se pueden observar diversas problemáticas en las instituciones educativas del entorno, problemáticas relacionadas con violencia homofóbica y discriminación, este tipo de agresión es muy común en la sociedad, los educadores como gestores de transformación social, deben brindar soluciones a dichas situaciones, “desarrollando estrategias que promuevan la tolerancia en el aula de clases, para un óptimo manejo de situaciones complejas” (Espejo, 2018). Pese a esto, cabe resaltar que actualmente se evidencian problemas de intolerancia, sin embargo, la escuela debe velar para que el servicio educativo se brinde de manera óptima bajo un ambiente de sana convivencia.

Entonces, las representaciones sociales de la violencia están enmarcadas en el grado de exposición a ambientes hostiles, la connotación de poder que se genera en los victimarios debe ser medida en el marco del respeto y convivencia aceptando los derechos de los demás. En este mismo sentido, para Garza los conflictos en el aula de clases son propiciados por situaciones de intolerancia por parte de los sujetos involucrados en los eventos de agresión ya

sean físicos, verbales o psicológicos Según su investigación los problemas inherentes a la violencia escolar tienen solución en la medida que los involucrados tengan la voluntad de llegar a un acuerdo. Dicho esto, el diálogo se convierte de este modo, es la mejor estrategia de búsqueda para encontrar puntos en común y a partir de ello llegar a feliz término (Garza 2020).

En consecuencia, para Abril (2020) la evocación de la violencia en el aula de clases no es exclusiva entre educandos, en muchas ocasiones las conductas agresivas son dirigidas hacia el cuerpo docente, violencia que se ve arraigada desde la falta de tolerancia y respeto hacia el educador, que en muchas situaciones” su autoridad no es reconocida por aquellos cuyas conductas son inapropiadas socialmente” (Abril, 2020). Dicho lo anterior, el docente es agente receptor de agresiones en algunas situaciones físicas, verbales o psicológicas por parte de los estudiantes en mención.

Dicho lo anterior, la perturbación de la paz en el aula de clases con situaciones de conflicto donde el educador es muchas veces violentado, deben ser punto de reflexión para tomar medidas correctivas en pro de buscar una solución de raíz, desde los cimientos de las bases sistémicas de los problemas en cuestión. “Los episodios de violencia en nuestro país han estado vigentes en todos los contextos y se pueden percibir en el diario vivir, en la televisión, en las redes sociales, en nuestros hogares”. (Chaux, 2012).

Sin embargo, pese a que en el aula de clases se viven muchos eventos de intolerancia, ésta es un escenario propicio para educar en la solución pacífica de cualquier conflicto que se pueda presentar, estas representaciones de la realidad en el marco de la solución, construyen las bases para que en el mundo exterior puedan de igual manera aplicar las estrategias vividas en el aula de clases. Los ciclos de violencia nos afectan a todos por igual, docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa.

Por eso, tener una apreciación directa de los agentes involucrados en los eventos de agresión, proporcionan elementos que dan luz sobre los orígenes de dichos comportamientos, tanto los agredidos como los agresores tienen puntos de vistas distintos, sin embargo, algunos de ellos tienen puntos en común. Partiendo de la base que en algún momento del diálogo los sujetos relacionados en la confrontación mediante la expresión de su punto de vista, podrán escuchar y ser escuchados. Todo esto desde el punto de vista de la tolerancia y el diálogo. Visto de otro modo, todo conflicto tiene puntos en discrepancia y también puntos comunes, “la mediación debe propender por buscar dichos puntos en pro de una salida pacífica a las confrontaciones” (Suárez, 2018)

Finalmente, Di Leo (2017) afirma que la intimidación en niños en edad escolar es un acto recurrente en el tiempo y consiste en someter bajo amenazas o diferentes técnicas de abuso a otros individuos, así mismo, puede presentarse de distintas maneras y bajo diferentes formas, como lo son la intimidación directa con discurso agresivo, empleo de fuerza, o también haciendo uso de “una intimidación sutil como el aislamiento social selectivo de algún miembro de la comunidad educativo para obtener los mismo objetivos” (Di Leo, 2017).

Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar se evidencia en los vecindarios de los sectores más flagelados por la violencia y que en últimas también es reflejado en las aulas de clases. Nuestro compromiso como educadores integrales, es romper este ciclo infinito a través de la emancipación de los estudiantes, resignificar lo aprendido por la experiencia circundante y la nueva adquisición de convivir en tolerancia, bajo el respeto y la búsqueda incansable de la resolución de conflictos mediados por el diálogo.

Es claro que, la violencia intrafamiliar es un factor de riesgo que incide directamente durante toda la vida, sin embargo, los comportamientos pueden modificarse teniendo en cuenta la plasticidad del individuo y el proceso transformador de la escuela. Para ello debe existir una pedagogía idónea, atendiendo a las necesidades específicas de la población, los ambientes

enriquecidos proporcionan desarrollos neuronales óptimos que repercuten exitosamente en la vida del individuo (Chaux, 2012).

Dicho lo anterior, es evidente que los factores de riesgo relacionados con la violencia intrafamiliar, en los que se incluyen los tipos de agresiones física, verbal, relacional, indirecta, así como los gestos, el lenguaje corporal, o unas miradas agresivas (Antunes & Malta, 2020). de esta manera el porcentaje de los estudiantes que manifiestan haber recibido una agresión mencionada previamente es alto, pero aún más preocupante es el porcentaje de aquellos que afirman haber sido testigos de estos tipos de situaciones.

Visto desde otro ángulo, la exposición a eventos cotidianos va construyendo la realidad de los individuos, desde la aparición del lenguaje y el desarrollo social y cognitivo generado por las conexiones a partir de la sinapsis que proporcionan la experiencia de los fenómenos percibidos. "Si dicha realidad está impregnada de violencia, ésta es normalizada dentro de la cotidianidad, en consecuencia, es reflejado en otros contextos" (Urbina, Camerino, Manzano, Prat, & Castañer, 2020).

Neuropedagogía

Los eventos negativos como experiencias vividas impresas en la memoria de los estudiantes son determinantes en la conducta de quienes lo perciben, las marcas psicológicas tienden a volver a repetir y reflejar lo vivido anteriormente, "las conductas asociadas a la agresión verbal, física o psicológica son impactantes en el desarrollo social y cognitivo del estudiante". (Arceo, Díaz, & Vázquez, 2019)

Es relevante reconocer la importancia de identificar los diferentes tipos de conductas violentas, utilizar las herramientas que proporciona la neurociencia y su impacto en el ser humano, referenciar cómo funciona la mente y la manera cómo ésta percibe la realidad ha sido objeto de investigación en las últimas décadas, su estudio ha dado aportes significativos a las diferentes áreas del saber. la comprensión de cómo se construye el conocimiento y cómo actúa el encéfalo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además poder identificar las estructuras y funciones durante el desarrollo desde la pre concepción hasta nuestra muerte (Terré & Serrani, 2013)

Cabe resaltar que la Neuropedagogía aporta a la educación bases sólidas para poder discernir en profundidad los elementos que involucran el proceso de aprehensión del conocimiento, además proporciona información valiosa en la labor académica, y de este modo cumplir con el propósito en el quehacer pedagógico, que es potenciar al máximo las capacidades del cerebro de los educandos (Izagirre, 2017)

Así mismo, la Neuropedagogía permite establecer diferentes estrategias que permiten afrontar los desafíos que el día a día trae en el aula de clases (Aguilar et al. 20018). Ahora bien, tener claridad en los conceptos sobre autocontrol y desarrollo socio-emocional es el primer paso en el proceso. En segunda instancia, pero no menos importante, es poder identificar de forma consciente y estructurada cómo el ser humano aprende el conocimiento. En este sentido aparece la neurociencia, y por medio de las diferentes ramas de su estudio encontramos la neuroeducación, entendiéndola con la ciencia que estudia los procesos del pensamiento y cómo el ser humano puede llegar al conocimiento

En otras palabras, evaluar los procesos didácticos desde la Neuropedagogía y poder ejecutar planes en pro de mejorar la convivencia, tener la posibilidad de discriminar los diferentes elementos que inciden en los problemas comportamentales, ayuda a realizar mejor la labor docente, de ahí la necesidad de hacer que la evaluación de las estrategias permitan verificar la idoneidad de las mismas y su pertinencia en el tiempo (Gorrochotegui, Vicente, & Torres, 2014).

De las afirmaciones anteriores se deduce que, las situaciones problemáticas en contextos escolares, afectan no solo a los involucrados directamente en el conflicto, sino que toda la comunidad resulta damnificada puesto que la relación social prevalece y los elementos

que la conforman son un colectivo en contextos académicos y sociales. De ahí, la importancia del papel del educador en la facilitación de la resolución de los conflictos, así como en la identificación temprana de las posibles causas de dichas conductas además de la selección apropiada de estrategias en pro de crear un ambiente favorable para la convivencia y la adquisición de los elementos necesarios en el área cognitiva.

Por otra parte, y según Vigotsky, el comportamiento es producto del constructo social, simultáneamente se va construyendo la realidad a partir de modelos que se interiorizan, en este mismo sentido, es importante destacar la función ejecutiva de la inhibición, según (Ardila & Castillo, 2008) La corteza frontomedial (CFM) participa activamente en los procesos de inhibición, en la detección y solución de conflictos, así como también en la regulación y esfuerzo atencional. (Además, participa en la regulación de la agresión y de los estados motivacionales (Fuster, 2002). Se considera que la corteza del cíngulo anterior (AB 24) funciona de forma integrada con esta región (Miller & Cohen, 1971). Su porción inferior (infero-medial: AB 32) está estrechamente relacionada con el control autonómico, las respuestas viscerales, las reacciones motoras y los cambios de conductancia de la piel, ante estímulos afectivos (Cerdeira et al., 2018); mientras que la porción superior (supero-medial) se relaciona más con los procesos cognitivos (Burgess, 2000). Las porciones más anteriores de la corteza frontomedial (prefrontal medial: AB 10), se encuentran involucradas en los procesos de mentalización (teoría de la mente) (Shallice, 2001). Finalmente, un gran número de investigaciones recientes muestran como hipótesis principal a la corteza orbital como estructura primaria de regulación de la inhibición, toma adecuada de decisiones y razonamiento moral y a estas habilidades como las más importantes para el desarrollo de conductas violentas (Damasio, 1994).

Educación inclusiva

La educación inclusiva como eje fundamental de la convivencia, proporciona la mejor opción para cerrar las brechas y reducir la exclusión en el sistema educativo. Según Valdés (2019) la inclusión educativa se entiende como el proceso que asegura el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes vulnerables a ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos con discapacidad o categorizados con necesidades educativas especiales. Según Figueroa et al., (2019) para hacer posible una educación inclusiva de calidad en Latinoamérica se deben tener en cuenta ciertas consideraciones importantes y superar algunos retos que ayuden a afrontar los diferentes obstáculos en materia de educación. En cuanto a los desafíos de una educación inclusiva (Figueroa et al., 2019) señalan, que la carencia de ésta afecta sobre todo a aquellos estudiantes que tienen más dificultad para mantenerse en el sistema educativo porque sus necesidades educativas no podrían ser satisfechas en las escuelas, señalando la importancia de tener presente que las instituciones educativas deben garantizar la educación a todas las personas y en relación a sus posibilidades y con sus compañeros de similar edad, lo cual no es garantizado en las escuelas de escasos recursos y con baja calidad. De igual manera es importante tener en cuenta que no solo es permitirle estar con sus compañeros en la misma aula, es necesario asegurar las condiciones para que logre los aprendizajes que corresponden según el nivel y grado que cursa y participar en las actividades que desarrolla la institución escolar. Finalmente, el rol de los organismos del gobierno es muy importante para la consecución de una educación inclusiva, ya que éstos al ser las instituciones encargadas de legislar y diseñar las políticas educativas, deben garantizar que éstas tengan continuidad, siendo necesario contar con el consenso de la población para su diseño y sobre todo sean políticas de Estado, no de gobierno.

Metodología de investigación

Paradigma de investigación.

El presente trabajo de investigación se enmarca en el paradigma Sociocrítico puesto que el propósito final consiste en aportar elementos a la transformación de las estructuras sociales.

Partiendo de la formulación del problema que desde la perspectiva crítica se define en un hecho real, se busca el cambio de actitud, teniendo como relación primaria el contexto y la problemática identificada (Pérez, 2019). El diseño de la investigación es dialéctico, ya que su recorrido se relaciona con un espiral ascendente que se va generando a partir del análisis y la reflexión en la medida que se van obteniendo los datos de la misma. Teniendo en cuenta el objetivo del conocimiento se busca resolver problemas de la práctica investigativa, donde los participantes se reconocen como sujetos cognoscentes y la aproximación al objeto se realiza mediante la contextualización e interacción (Fonseca, 2007). Finalmente, para los criterios de científicidad se recurre a la subjetividad crítica, triangulación y convergencia. Cabe resaltar que en el paradigma Sociocrítico la teoría y la práctica convergen en un mismo sentido donde se obtiene nuevo conocimiento y se realiza una transformación. Así, conocer y comprender la realidad como praxis implica que el investigador realice una auto-reflexión crítica, (Maletta, 2009).

Tipo de investigación

Para el desarrollo de esta propuesta se utilizará la investigación de campo, según Arias, F. (2006) implica recolectar los datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos. Es importante destacar que las variables no se manipularán evitando alteraciones en las condiciones existentes. En este trabajo la recolección de los datos primarios es esencial para la consecución de los objetivos propuestos y para proponer estrategias que incidan en el fortalecimiento de la sana convivencia escolar y en la generación de ambientes de respeto y paz.

Enfoque de investigación.

Este trabajo de investigación utiliza el enfoque cualitativo puesto que busca comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014). El propósito de este trabajo de investigación-acción es, desde la Neuropedagogía, diseñar estrategias para lograr que la convivencia escolar en la institución educativa distrital Villas de San Pablo, escuela ubicada en zona de muy alta vulnerabilidad en el Departamento del Atlántico sea más sana y se lleve a cabo en ambientes pacíficos y respetuosos. El problema a resolver se presenta con los estudiantes del grado 10° de Educación Media de la I.E.D Villas de San Pablo.

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información.

Como instrumento de recolección de los datos se utilizará una entrevista que “es una técnica basada en el diálogo donde el entrevistador y el entrevistado conversan sobre un tema previamente determinado” (Arias, 2006). Según este autor, la entrevista se caracteriza por su profundidad, ya que se puede indagar de manera amplia detalles específicos. Para efectos de esta investigación se tendrá en cuenta la entrevista estructurada como el instrumento para valorar la convivencia escolar de (Ortega & Rey, 2002).

Además, se utilizará la observación libre por medio de diario de campo cuaderno de notas y el uso de video cámara donde se analizarán los contextos sin intervenir en ellos.

El problema estudiado puede concebirse como la falta de tolerancia en el aula de clases que genera violencia entre los estudiantes de Décimo grado. Para determinar la pertinencia de las estrategias existentes se analizarán: el Manual de Convivencia, las acciones desarrolladas desde el servicio de Orientación Escolar, así como la interpretación de las medidas tomadas en los registros de faltas convivenciales. Adicionalmente se realizará una encuesta a la totalidad de la población, mediante la cual se pueda evidenciar la percepción que tienen los estudiantes de los diversos aspectos tales como: el clima escolar, las estrategias para la convivencia y la manera de reaccionar frente a un evento determinado.

Población y muestra.

Para Arias (2006) la población objetivo es un conjunto finito o infinito de elementos comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Para efectos del presente trabajo de investigación la población será finita y estará representada por los estudiantes del grado 10° de Educación Media de la I.E.D. Villas de San Pablo. Para Ba & Herreras (2005) el desarrollo de la función reguladora del lenguaje, la aparición del nivel de las operaciones lógicas formales y la maduración de las zonas prefrontales del cerebro ocurren tardíamente en el proceso de desarrollo infantil.

Los procesos de maduración comprenden una multiplicidad de elementos tales como la mielinización, el crecimiento dendrítico, el crecimiento celular, el establecimiento de nuevas rutas sinápticas y la activación de sistemas neuroquímicos (Luria, 1966) ; (Vygotsky, 1934). A los diez años la habilidad de la inhibición atencional, de inhibición de estimulación irrelevante, así, como de respuestas perseverativas está prácticamente desarrollado. Por lo general, los niños de doce años (Passler et al., 1985), ya tienen una organización cognoscitiva muy cercana a la que se observa en los adultos, sin embargo, el desarrollo completo de la función se consigue alrededor de los 16 años (Chelune & Baer, 1986). La población objeto de estudio está en el rango de los 14 hasta los 18 años, donde el proceso madurativo de la función inhibitoria ha sido alcanzado en su máximo punto, sin embargo, muchos de los alumnos reflejan comportamientos agresivos, sin ningún tipo de autocontrol, lo que hace necesario fortalecer esta función ejecutiva especialmente en estos individuos que no reaccionan apropiadamente frente a diferentes tipos de estímulos.

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población” (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014) Este subconjunto debe ser representativo y finito. Para seleccionar este subgrupo se hará uso del muestreo probabilístico puesto que una muestra representativa tiene la característica similar a las del conjunto, para de este modo poder realizar inferencias y generalizar los resultados. Para efectos del presente trabajo de investigación se realizará un muestreo al azar simple teniendo en cuenta la función aleatoria de Excel.

Marco muestral

El tamaño de la muestra según (Arias, 2006), se puede realizar a través del uso de fórmulas con base a criterios estadísticos. En consecuencia y por lo descrito en el presente marco metodológico se tendrá en cuenta la siguiente fórmula como criterio estadístico para la selección de la muestra para estimar la proporción poblacional.

$$n = \frac{N * Z^2 * c * p * q}{(N - 1) * e^2 + Z^2 * c * p * q}$$

Donde **n** representa el tamaño de la muestra, **N** equivale al número total de los elementos que integran la población. **Z²** compone el valor determinado por el nivel de confianza adoptado, para un grado de confianza de 95% el coeficiente es igual a 1.92. **S** representa a la desviación típica que es la medida de dispersión de los datos obtenidos. **he** es el error muestral que se tiene en cuenta al extraer la muestra. **P** equivale a la proporción de elementos que presentan una determinada característica a ser investigada, mientras que **q** equivale a los elementos que no presentan la característica que se investiga.

De este modo:

$$n = \frac{138 * 2^2 * 0.05 * 0.95}{(138 - 1) * 0.05^2 + 2^2 * 0.05 * 0.95}$$

$$n = \frac{262.2}{5.325} = 49$$

El tamaño de la muestra equivale a 49 estudiantes.

Cronograma de actividades

El presente trabajo de investigación contempla un plan de acción que permite de manera organizada ejecutar cada actividad dentro del desarrollo del proyecto. Para el análisis de las estrategias que la institución desarrolla para la convivencia escolar se recolectarán las evidencias y recursos disponibles en los archivos de la escuela, para ello se tomarán en cuenta las acciones de los cuatro primeros meses del año 2022 (de enero a abril). Para obtener la percepción de los estudiantes sobre la convivencia escolar y las estrategias para la resolución de conflictos se aplicará un instrumento a toda la población en el mes de mayo y en junio, luego de la aplicación de la técnica se realizará la interpretación de la percepción para ser sistematizada. En julio, agosto y septiembre del año 2022 se definirían las estrategias neuropsicológicas alternativas que propendan por la consecución de un ambiente de respeto y paz.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente estudio, constituye un punto de partida en los procesos relacionados con la comprensión de las estrategias para la convivencia en la I.E.D Villas de San Pablo escuela ubicada en un sector de muy alta vulnerabilidad de la ciudad de Barranquilla, cuya población de estudiantes en un gran porcentaje ha sido de desplazados por la violencia y se encuentran inmersos en su proceso de incorporación al sistema educativo. En este sentido, se realiza un análisis profundo para determinar la pertinencia de las estrategias existentes, para ello, se tendrá en cuenta el Manual de Convivencia, las acciones desarrolladas desde psicoorientación, así como la interpretación de las medidas tomadas en los registros de faltas convivenciales. Todo esto para dar cumplimiento al primer objetivo trazado en el presente trabajo de investigación.

Caracterización Sociodemográfica

A continuación, se presentan los resultados de la descripción sociodemográfica aplicada a 138 estudiantes que cursan el grado décimo de Educación Media, distribuida de la siguiente manera:

El 48.5% de la población pertenece al género Femenino mientras que el 51.5% de la población corresponde al género Masculino. Cabe destacar que el 32.6% de los estudiantes son desplazados por la violencia y provienen de distintas zonas del país, algunos de ellos son oriundos de Venezuela. Así mismo, las edades de los sujetos en mención oscilan entre los 14 y 17 años.

Análisis de las estrategias del manual convivencia.

Para el análisis del Manual de Convivencia se tienen en cuenta los objetivos del mismo y las estrategias previstas para lograr la convivencia, cuyo propósito es contribuir con la formación de ciudadanos comprometidos con la sana convivencia, la paz, el servicio social, la gestión del conocimiento científico, el fomento de la investigación y el uso adecuado de las nuevas tecnologías, desde la participación activa y democrática de todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello se traza un objetivo específico que tiene que ver con implementar estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades educativas de todos los estudiantes despertando el interés por la búsqueda y comprensión del conocimiento como herramienta de desarrollo humano.

Además de los objetivos planteados, la institución resalta tres valores institucionales, tolerancia, servicio y perseverancia, y establece un perfil del estudiante que promulga la vocación por el servicio a la comunidad, la tolerancia hacia el otro, compromiso social, sentido de pertenencia, valores éticos humanos y morales. Adicionalmente existe un Comité de convivencia y una ruta de atención integral para la convivencia que está referenciada en el artículo 29 de la Ley 1620 de 2013, incluyendo los componentes de Promoción, de Prevención, de Atención y de Seguimiento.

Así mismo se contempla la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. A partir de los eventos que subyacen del quehacer pedagógico se elabora la Matriz de Riesgos Institucionales Convivenciales con el fin de identificar las situaciones más comunes que afectan la sana convivencia, para de esta forma poder planificar, implementar y evaluar acciones preventivas en función de su mejoramiento.

La institución establece los siguientes instrumentos para garantizar el debido proceso convivencial: Mediación Pedagógica que es un método para prevenir y resolver conflictos escolares, un camino práctico que armoniza derechos y deberes, autonomía con interrelación, valores con normas, responsabilidad con creatividad. Con la mediación se busca educar en la cultura de la paz y reforzar las maneras de actuar y de gestionar los conflictos de manera participativa y democrática.

En ella los mediadores lideran el proceso de conciliación, acordando con los involucrados las acciones formativas y reparadoras a implementarse. Se entiende como acciones formativas a aquellas acciones dirigidas a reflexionar y a interiorizar los valores subyacentes en las normas establecidas. Se busca que el agente transgresor se transforme en agente multiplicador de los valores institucionales.

En este mismo sentido se establecen acciones reparadoras que buscan enmendar y compensar daños causados. Otra estrategia es la citación a padres de familia y/o acudientes que consiste en el llamado que hace la institución al padre de familia y/o acudiente para tratar situaciones académicas y/o convivenciales relacionadas con sus acudidos, estableciendo acuerdos y compromisos de mejora.

Por último, se mencionan las remisiones con las cuales los estudiantes pueden ser enviados por los docentes de aula y/o tutores a la instancia de Coordinación, de acuerdo a criterios previamente establecidos por el Consejo Académico y/o Comité de Convivencia. Los coordinadores pueden remitir estudiantes al servicio de Orientación Escolar atendiendo criterios institucionales y los orientadores escolares podrán realizar remisiones externas a medicina especializada en caso de ser necesarias. En cuanto sea posible se debe articular con la EPS a la que esté afiliado el estudiante.

En referencia a los reportes, la institución educativa debe reportar situaciones Tipo II y Tipo III a las entidades correspondientes según el caso: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Nacional, Casas de Justicia, Comisarias de familia.

Teniendo en cuenta lo planteado en el Manual de Convivencia de la institución, se hizo un análisis del seguimiento convivencial donde reposa el historial de los procesos llevados a cabo desde la Coordinación. La información data del año 2018 fecha en la cual la institución fue creada, los consecutivos se interrumpen en el año 2020 – 2021 por motivos de pandemia. Como resultado de la información analizada se puede evidenciar que las medidas tomadas son formativas y reparadoras, cabe destacar que dentro las acciones reparadoras se hace énfasis en la elaboración de carteleras, ofrecimiento de disculpas, elaboración de un escrito a manera de reflexión de dos cuartillas sobre la conducta inapropiada asumida y realización de una charla a los compañeros del salón.

Por otro lado, y como dato relevante en el libro de faltas convivenciales de la institución, se observa reincidencia en la mayoría de los casos. Teniendo en cuenta los registros del año 2018 se evidencia que no hubo continuidad en los reportes de seguimiento, con tan solo cinco episodios descritos. En el año 2019 se observa que el seguimiento es más estructurado, sin embargo, la situación convivencia no muestra disminución en los casos agresión. Para el periodo transcurrido del 2020 – 2021 el seguimiento fue suspendido debido a la situación de pandemia. Una vez se completó el retorno gradual a clases presenciales en el 2022, se experimentó un aumento significativo en los episodios de violencia manifestadas en agresiones

físicas, alguna de ellas viralizadas en redes sociales donde algunos estudiantes fueron expuestos públicamente. Las actas de convivencia del presente año, 2022 demuestran la poca tolerancia de los estudiantes frente a situaciones cotidianas, teniendo como primera opción las agresiones físicas antes que el diálogo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la institución educativa de manera extraordinaria determinó realizar tutorías diarias sobre temas relacionados con la convivencia. Acciones que solo fueron llevadas a cabo durante cuatro semanas, puesto que el cuerpo docente no estuvo de acuerdo con la estrategia establecida. Pese a la incorporación de las tutorías, las conductas intolerantes y la falta de control inhibitorio persisten en el día de la institución.

El Manual de Convivencia establece un plan de acción y unas pautas, pero éste solo es teórico, puesto que en la práctica no se evidencian acciones para mejorar la convivencia. Así mismo, el seguimiento a los estudiantes debe ser más estructurado, debe contar con una rúbrica que evidencie su progreso de manera fehaciente y, debe aplicar un método real preventivo, puesto que en los registros solo hay sanciones correctivas. No se evidencian estrategias dirigidas a la población vulnerable del sector, y en este sentido es importante resaltar que el 32.6% de los estudiantes son desplazados por la violencia. Las estrategias existentes no contemplan la Neuropsicología, el manejo de emociones ni el control inhibitorio.

Adicionalmente, se realizó una entrevista a la coordinadora de convivencia en donde se indagó sobre diferentes aspectos relacionados con los procesos convivenciales, el objetivo de la entrevista era obtener la percepción desde la Coordinación sobre las estrategias implementadas en la institución. Como resultado se concluyó lo siguiente:

- Los estudiantes experimentan muchas carencias afectivas y emocionales.
- Los procesos institucionales de seguimiento deben ser fortalecidos.
- La mayoría de docentes no cuentan con la formación neuropsicológica para afrontar los diferentes retos que propone la actual sociedad.
- Es necesario definir tiempos y espacios institucionales para generar ambientes de sana convivencia.

Análisis de las estrategias para la convivencia desde la mirada del servicio de Orientación Escolar.

Desde el departamento de Orientación Escolar se ejecuta un proyecto de riesgos psicosociales, cuyo propósito es prevenir aquellos a los que están expuestos los estudiantes con el fin de disminuir su impacto. Este proyecto data del año 2019 y no tuvo continuidad durante la pandemia. Los datos recolectados por medio de una encuesta aplicada al estudiantado, señalan los motivos por los cuales los estudiantes tienen problemas entre ellos. De esta forma se obtiene un documento descriptivo que da cuenta de la percepción de los estudiantes sobre la convivencia escolar. Después de dos años de inactividad, el proyecto liderado por la psicoorientadora, es retomado en el año 2022 mediante un taller de autoconocimiento. El grupo de acción está conformado por 15 de los más de 150 docentes con los que cuenta la institución, es decir, solo el 10% de los docentes aplican las estrategias del proyecto. Un gran porcentaje de docentes lo desconocen al igual que su plan de acción.

El plan aplicado por los 15 docentes, evidenciado solo en fotos, da fe del trabajo realizado, sin embargo, no se observa un seguimiento específico de los estudiantes que haga posible determinar el impacto de estas estrategias y su trazabilidad tanto en el tiempo como en los resultados. Tampoco existen estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de convivencia de la población vulnerable y su inclusión en los procesos de educabilidad.

De igual manera se realizó una entrevista a la psicoorientadora para conocer cuál es su percepción sobre la convivencia en la escuela y obtener de manera directa las diferentes estrategias que la institución establece. A continuación, se muestran las consideraciones resultantes de la entrevista realizada:

- Se reconoce la existencia de la problemática de violencia del sector que permea el aula de clases.
- Se evidencia la existencia de un plan de intervención en aquellos grados donde la convivencia es crítica diseñado por el servicio de Orientación Escolar.
- Existe un proyecto de riesgos psicosociales con un plan en ejecución en algunos grados.
- Es evidente la intención de generar una caracterización de la población, la cual no se ha concluido debido a la crisis generada por la pandemia del año 2020
- Se debe fortalecer el control de emociones por parte de los estudiantes.
- Se concluye que un factor determinante en la conducta de los estudiantes es la violencia vivida en sus contextos cotidianos, siendo ésta en muchos casos el detonante de los comportamientos asumidos en clase.

Percepción de los estudiantes sobre las estrategias para la convivencia escolar.

Para obtener la percepción de los estudiantes sobre el clima escolar y las estrategias para la convivencia, se aplicaron una serie de cuestionarios dispuestos en el libro de los instrumentos para valorar la convivencia escolar que han sido diseñados para que cumplan su papel de facilitar la exploración previa y de proceso referidas a distintos contenidos que pudieran ser considerados como prioritarios (Ortega & Rey, 2002).

CONCLUSIONES

El objetivo del trabajo de investigación le apunta a analizar las estrategias desarrolladas actualmente en la I.E.D Villas de San Pablo para mantener una sana convivencia entre sus estudiantes. Para ello se tuvieron en cuenta los registros documentales de convivencia depositados en la oficina de Coordinación, así como también, el Manual de Convivencia, los proyectos para la convivencia desarrollados desde el servicio de Orientación Escolar y la interpretación de la percepción de los estudiantes sobre la convivencia escolar y las estrategias para la resolución de conflictos.

El análisis de los documentos revisados y los datos recogidos mediante los instrumentos aplicados, proporcionan información valiosa para la construcción de una matriz de fortalezas y debilidades que conlleve, a formular una propuesta de estrategias para mejorar la convivencia entre los estudiantes desde la mirada de la Neuropsicología de manera que contribuyan a la generación de un ambiente de respeto y paz.

El Manual de Convivencia es el documento legal que recoge todas pautas y regula todos los procesos, sin embargo, lo que se evidencia en los registros de faltas a la convivencia es que no existe una correlación entre lo que se indica que se debe hacer, con lo que aparece plasmado en las actas. De igual modo, las acciones son propiamente correctivas y no preventivas y el seguimiento en el tiempo y en acciones no está debidamente documentado, lo cual no permite realizar una trazabilidad de las acciones tomadas ni determinar la eficacia de las sanciones efectuadas en la mejora de la convivencia.

Por parte del proyecto de Orientación Escolar se evidencia un trabajo que necesita planeación para fortalecerlo y aplicarlo a la comunidad, ya que éste no establece ni ha definido un propósito específico, solo se realizan acciones de manera aislada e independiente por parte de cada miembro del equipo de trabajo. No existe planeación ni cuenta con una evaluación previa sobre la percepción de la convivencia, que haga posible determinar la efectividad de la estrategia desarrollada.

Finalmente, los estudiantes consideran que la convivencia depende de todos, reconocen los elementos que conforman un conflicto, así mismo, asumen su rol y respetan el rol del docente dentro del salón de clases. Algunos manifiestan ser agresores y/o ser víctimas de agresiones. Proponen espacios de diálogo y reflexión para la solución de conflictos. No se

evidencian estrategias específicas para la población vulnerable y su inclusión en la sociedad y se observan debilidades en las estrategias existentes.

El análisis de los resultados de las encuestas aplicadas, de los documentos revisados y de las prácticas desarrolladas, lleva a concluir que es inminente la necesidad de diseñar innovadoras estrategias fundamentadas en la Neuropedagogía que contribuyan a mejorar la Convivencia en la comunidad educativa y que su aplicación debe ser planeada y evaluada periódicamente.

Con el análisis de los datos recolectados y la información obtenida, se puede elaborar una matriz de fortalezas y debilidades que permite la comprensión de las estrategias establecidas y en consecuencia la evaluación de la pertinencia de las mismas tal como lo expresa la tabla 1.

Tabla 1

Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Existe un Manual de Convivencia	Regula todos los protocolos de atención de los miembros de la comunidad educativa.	Las acciones registradas como reparadoras o correctivas no tienen un impacto significativo en la convivencia dentro de la institución.	En la práctica las medidas que se toman solo son correctivas. No existen estrategias diferenciales para responder a la población vulnerable.
Existe un proyecto de Riesgo Psicosocial	Afronta temas de convivencia desde la óptica socioafectiva.	Debe tener trazabilidad de las acciones con propósitos medibles y alcanzables.	Se realizan actividades de manera aislada e independiente. No es conocido por la mayoría de la comunidad educativa.
Existe un Protocolo de atención	Las acciones se realizan en gran medida de manera correctiva.	Debe existir un programa de prevención institucional que involucre todos los miembros de la comunidad.	Solo existe en teoría el programa de prevención y de seguimiento. No aparecen datos de registro en el tiempo.
Un grupo de 15 docentes están involucrados en el proyecto de Riesgo Psicosocial	Aplican estrategias preestablecida desde el grupo de acción.	No se realiza un seguimiento ni existen registros previos sobre los alcances de las estrategias.	No es medible la pertinencia de la estrategia puesto que no se cuenta con un punto de partida.
Los estudiantes proponen espacios para mejorar la convivencia.	Los estudiantes son conscientes de sus actos	Existen altos porcentajes de agresión física y verbal.	No se evidencia control de sus emociones.

Resultados

Con la ejecución del proyecto se busca contribuir de manera significativa a la creación de un ambiente de sana convivencia, en el cual los estudiantes puedan desarrollar de manera efectiva sus habilidades socioemocionales, igualmente, se apuesta a que, la población vulnerable sea incluida en los procesos institucionales tanto en los académicos como en los convivenciales.

De igual manera la extensión del proyecto a toda la comunidad, incentivaría el acceso a las nuevas tecnologías de la información, además, la motivación de los estudiantes aumentaría significativamente en relación a sus procesos de atención y mejoraría la comprensión de la importancia que tiene la tolerancia y el respeto hacia el otro en el logro de una sana convivencia tanto en la escuela como en la familia y en la sociedad en general.

La implementación de la técnica de estudio de casos ayuda al desarrollo de las habilidades sociales teniendo como punto de partida ejemplos de la vida cotidiana, lo que a su vez contribuiría a la resolución de conflictos y al abordaje de situaciones personales a partir de los ejemplos propuestos. Periódicamente se colocarán nuevos casos de estudio en los cuales se resuelvan situaciones vividas del entorno cercano.

Finalmente, la función ejecutiva inhibición es fundamental en la conducta, lo que permite a través de diferentes ejercicios fortalecer el control inhibitorio y reaccionar de manera correcta frente a los diferentes estímulos a los que sean expuestos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El presente estudio, constituye un punto de partida en el desarrollo de los procesos relacionados con la comprensión de la realidad compleja que viven los estudiantes en general y en particular quienes presenten alguna condición de vulnerabilidad por ejemplo quienes han sido desplazados por la violencia y su proceso de incorporación al sistema educativo. En primer lugar, es importante resaltar que las prácticas escolares contemporáneas, están orientadas hacia la promoción de la convivencia y la tolerancia, sin embargo, los estudiantes que han sido expuestos a previas condiciones de desplazamiento, presentan un mayor nivel de sensibilidad y vulnerabilidad frente a las situaciones potenciales de conflicto y violencia escolar (Chaux E. 2013).

En particular, la mayoría de estos estudiantes han sido objeto de comentarios, apodosos y burlas, lo cual se convierte en un factor de riesgo para su convivencia y permanencia en el sistema educativo. Sin mencionar que algunos de ellos vivencian en su cotidianidad graves situaciones de desintegración familiar, social y afectiva; incluyendo un alto componente de creencias negativas frente al mundo y a la vida, así como la prevalencia de cuadros de estrés postraumático generados por los eventos de desplazamiento forzado o por eventos violentos a los cuales desafortunadamente fueron expuestos. Toda vez que las experiencias vividas son reflejadas en diferentes contextos que le son circundantes (Vigotsky L. 1978).

En relación al primer objetivo referente a la construcción de una matriz de fortalezas y debilidades de las actuales estrategias implementadas para la mejorar la convivencia, desde la dinámica de las competencias ciudadanas, y en relación con la dimensión de las Implicaciones docentes, en la investigación se evidenció que los docentes si detectan, previenen e intervienen en un alto porcentaje las situaciones de bullying, cyberbullying y manejo de conflictos dentro y fuera del aula; sin embargo, resulta preocupante que a pesar de la intervención del docente para resolver situaciones específicas que afectan la convivencia escolar, éstas se siguen presentando en grandes proporciones, lo cual permite inferir que tal vez, estas situaciones no se están abordando con la visión del desarrollo de competencias ciudadanas ni se está identificando el origen real de la problemática, o se están evadiendo responsabilidades especialmente cuando no se realiza un monitoreo constante de la situación. Llegados a este punto, coincide con lo afirmado por Ortega y Del Rey (2003) quienes sostienen que los

docentes son los que toman decisiones al momento de evaluar la convivencia escolar y los que adoptan las medidas pertinentes que consideren, para mejorarla, por lo cual es necesario que éstos reciban una formación articulada y permanente.

Avanzando en este razonamiento, se tiene en cuenta lo que Galtung señala en su Teoría de conflictos, donde afirma que la violencia puede ser evitada o reducida; en el contexto de la escuela, al descubrir las causas de los conflictos escolares, que vistos como oportunidades y experiencias pedagógicas de concientización, pueden ser eliminados o transformados a través del diálogo, la creatividad y la empatía; aquí interviene el docente como trabajador de la paz, al dar lugar a las 3R: Reconciliación, Reconstrucción, Resolución.

En cuanto a la relación del segundo objetivo con la dimensión clima escolar, la población consultada, señala que las diferentes manifestaciones de discriminación, junto con las situaciones de conflictividad, bullying y cyberbullying, son evidentes y están en aumento, afectando directamente la convivencia escolar; llegados a este punto, coincide con lo planteado por Mockus (2002) cuando sostiene que la tolerancia a la diversidad es importante, porque involucra la aceptación de la identidad del otro y es necesaria para dar un manejo adecuado a los conflictos.

Así mismo, al relacionar este objetivo con la dimensión Origen de la problemática, desde Coordinación, consideran que la permisividad en la educación impartida en casa, sumada a la influencia negativa del entorno y la poca formación en valores, generan conflictos escolares que influyen directamente en los altos niveles de fracaso escolar y el consumo de sustancias psicoactivas entre algunos estudiantes. Esta percepción coincide con lo planteado por Ortega, Del Rey y Fera (2009) cuando sostienen que los problemas convivenciales deben afrontarse como una dinámica relacional positiva por los tres colectivos: estudiantes, familias y docentes.

En lo referente a la relación de este objetivo con las dimensiones de Agresiones presenciales, la dimensión de Agresiones psicológicas y la dimensión de Agresiones virtuales, se observó que éstas son más frecuentes entre estudiantes y entre éstos y sus familiares. Al ser evidentes estas manifestaciones de violencia, concuerda con lo planteado por Fierro (2013) quien afirma que ésta se manifiesta cuando hay ausencia del diálogo, el aprecio por el otro y el respeto, pero que se puede generar convivencia al encarar las diferencias y los conflictos, desde un enfoque formativo. Este planteamiento, coincide con la Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1995), cuando expone cómo el ser humano se relaciona e interactúa con otros (inteligencia interpersonal) y al mismo tiempo influye en su desarrollo social, la manera como identifica, entiende y procesa sus propias emociones (inteligencia intrapersonal), de ahí la importancia del papel del docente y de la familia, en la formación de ambas inteligencias, esenciales en las relaciones adecuadas consigo mismo y con el entorno.

Por otro lado, al analizar la incidencia del Manual de Convivencia teniendo en cuenta las competencias ciudadanas sobre la toma de decisiones y el manejo de conflictos escolares, en relación con la dimensión las Estrategias existentes para la convivencia, se observó que existe capacitación y participación de las familias, estudiantes y otros agentes educativos en la prevención y manejo de conflictos escolares, así como cumplimiento de normas que apuntan a esto mismo; en lo referente a la dimensión de Gestión convivencial docente, también se evidenció participación institucional en proyectos o programas de innovación para la mejora de la convivencia, participación de los docentes en procesos de formación de competencias ciudadanas y convivencia escolar. Sin embargo, no se puede desconocer un porcentaje considerable que manifiesta que este tipo de capacitaciones no se dan o que su participación en esas áreas no es suficiente, lo que permite inferir, que los conflictos convivenciales que se presentan en la institución, evidencian que el desarrollo de competencias ciudadanas desde las diferentes áreas del aprendizaje, sigue siendo insuficiente en lo que respecta a la construcción de paz y convivencia escolar. En este orden de ideas, se considera lo que Chaux y Ruiz (2005), manifiestan en relación con la formación ciudadana en la escuela, pues afirman que los

estudiantes se someten a la norma de forma autónoma cuando hay formación en competencias ciudadanas más que consecuencias punitivas que puedan surgir por no acatarlas. Este razonamiento, coincide con Del Rey, Ortega y Fera (2009) quienes plantean que la convivencia se debe dinamizar en la escuela positivamente, de tal forma que surja naturalmente el respeto por el bien común, el actuar con solidaridad, y la comprensión y tolerancia hacia los demás. Para que esto se dé, la formación del profesorado juega un papel determinante, lo que se evidenciará en el manejo adecuado de los conflictos. Dicho lo anterior, la formación del docente deberá tener en cuenta la Teoría sociocultural de desarrollo cognitivo de Vygotsky (1978), la cual refiere que hay cosas que el estudiante puede aprender por sí solo y otras que puede aprender con ayuda de los demás (Zona de desarrollo próximo), entendiendo el proceso de formación en el plano individual y en el plano social. Esto permite concluir que los niños son capaces de imitar acciones bajo la supervisión de un adulto.

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo del trabajo de investigación ha permitido formular las siguientes recomendaciones: dando el primer lugar a la implementación de estrategias que permitan el entrenamiento en habilidades sociales la cual debe hacerse extensiva a toda la comunidad educativa, priorizando la inclusión de la comunidad vulnerable de manera que faciliten la solución de problemas de convivencia con el fin de mejorar la calidad de vida de los estudiantes. El desarrollo de este tipo de actividades debe incorporarse en la estructura curricular lo cual favorecería al desarrollo integral del estudiante, mejoraría sus habilidades sociales y optimizaría el ambiente escolar.

La implementación de cualquier estrategia de este tipo debe establecer un propósito y contar con un cronograma a corto, mediano y largo plazo; éstos deben ser conocidos por todos los miembros de la comunidad. Su desarrollo debe ser constante para que los objetivos puedan ser alcanzados con éxito.

Por otro lado, reconociendo la importancia del papel del docente en la vida institucional y del alcance que una formación neuropedagógica pudiera impactar desde la academia en la comunidad se recomienda realizar entrenamientos sobre Habilidades Sociales dirigidos a docentes y al personal administrativo, haciendo uso de las tecnologías disponibles con el propósito de que ellos desarrollen o fortalezcan las competencias para interactuar durante el tiempo de la clase dispuesto para ello, y en otros contextos que no sean académicos con la herramienta propuesta y denominada **NEUROLAB APP**.

Incluir a los padres, familiares y cuidadores en el plan de acción es importante como fuente de información conductual de los mismos, de igual modo incluirlos en los entrenamientos en Habilidades Sociales afianzaría lo desarrollado en el contexto escolar, puesto que debe haber coherencia entre los ambientes escolares y las realidades en las que se desenvuelven los estudiantes. Es claro que, no podemos desligar la educación brindada desde casa, ni lo percibido desde lo familiar de los contextos académicos.

Por otra parte, la planeación de las actividades implica tener como objetivo la activación neuronal, lograr el control inhibitorio y el desarrollo de las competencias socioemocionales. Esto requiere del compromiso del estudiante frente al trabajo independiente y el del docente como mediador del proceso en el acompañamiento en cada sesión en el aula de clase.

Así mismo, el trabajo del servicio de Orientación Escolar debe articularse con la estrategia propuesta, en función de realizar un seguimiento a los resultados y brindar el apoyo socioemocional que se requiera desde su proyecto de riesgos socioemocionales.

Finalmente, la presente propuesta se constituiría en una estrategia fundamental para ser desarrollada por la Coordinación de Convivencia Escolar, siendo ésta de gran apoyo para optimizar los procesos convivenciales. De igual forma, la reducción de casos de agresión escolar y bullying generada por **NEUROLAB APP**, beneficiarían en términos generales el clima escolar en la institución. Es fundamental contar con el apoyo de los directivos docentes para la consecución de los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación.

Bibliografía

- Abril, C. (2020). *Malestar docente y violencia escolar, una relación por definir: revisión documental de la década del noventa a la actualidad*. *REvista Logos Ciencia & Tecnología*.
- Aguilar, C., López, V., Ascorra, P., Bilbao, M., & Olmos, S. (2018). *Evaluación Cualitativa de un Sistema de Monitoreo de la Convivencia Escolar*.
- Ahumada, A., & Orozco, C. (2019). *Entrenamiento de habilidades sociales: una estrategia de intervención para el fortalecimiento de la convivencia escolar*. Barranquilla: UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC.
- Alba Pastor, C. (2018a). «Diseño Universal para el Aprendizaje: un modelo didáctico para proporcionar oportunidades de aprender a todos los estudiantes». *Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers*.
- Andrés, M., Stelzera, F., Vernucci, S., Canet, J., Galli, J., & Navarro, J. (2017). *Regulación emocional y habilidades académicas: relación en niños de 9 a 11 años de edad*. *Suma Psicológica*, 24(2), 79-86 <https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2017.07.001>.
- Antunes, J., & Malta, D. (2020). *Factores de riesgo y protección relacionados con la violencia intrafamiliar contra adolescentes brasileños*. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 23(Supl. 1), e200003.SUPL.1. Epub July 03, 2020. <https://dx.doi.org/10.1590/1980-549720200003.supl.1>.
- Arceo, F., Díaz, A., & Vázquez, V. (2019). *Sentido de la experiencia escolar en estudiantes de secundaria en situación de vulnerabilidad*. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 17(1), 237-252. <https://doi.org/10.11600/1692715x.17114>.
- Ardila, A., & Castillo-parra, G. (2008). *Neuropsiquiatría y Neurociencias Funciones Ejecutivas Neuropsiquiatría y Neurociencias*.
- Arias, F. (2006). *El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. Caracas: Episteme.
- Artopoulos, A. (2012). *Topografías de la integración de TIC en Latinoamérica. Hacia la interpretación de los estilos de adopción de tecnologías en educación*. Goldin: Oceano.
- Atherton, O., Zheng, L., Bleidorn, W., & Robins, R. (23 de julio de 2018). *The Co-Development of Effortful Control and School Behavioral Problems*. *J Pers Soc Psychol*, 117 (3): 659–673. doi:<http://10.1037/pspp0000201>.
- Atmos, S. F. (2019). *www.atmos.cl Convivencia Escolar*. Obtenido de *node EcuRed* contributors: https://www.ecured.cu/Convivencia_Escolar
- Avendaño, A., Cardona, E., & Restrepo, V. (2015). *La atención es la característica que más fácil se puede lograr, ya que se*. Trabajo de Grado para optar al título de.
- Azúa, E., Rojas, P., & Ruiz, S. (2020). *Acoso escolar (bullying) como factor de riesgo de depresión y suicidio*. *Revista chilena de pediatría*, 1(3), 432-439. <https://dx.doi.org/10.32641/rchped.v91i3.1230>.
- Ba, E., & Herreras, U. (2005). *Desarrollo evolutivo de la función ejecutiva*. 12, 85–93.
- Belloch, C. (2012). *Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Departamento de Métodos de Investigación: Universidad de Valencia*.
- Berger, C., Milicic, N., Alcalay, L., Torretti, A., Arab, M., & Justiniano, B. (2009). *Bienestar socio-emocional en contextos escolares: la percepción de estudiantes chilenos*. *Estudios Sobre Educación*, 17, 21-43. <https://revistas.unav.edu/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/22422>.
- Blu radio. (2 de MAYO de 2019). *Recuperado el 21 de Julio de 2021, de* <https://www.bluradio.com/sociedad/el-bullying-sigue-presente-en-colegios-del-atlantico-segun-estudio>.

Cabello, R. (2015). . Aspectos de la dimensión espacial de la inclusión digital. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Cabrales, L., Contreras, N., Gonzalez, L., & Rodríguez, Y. (2017). PROBLEMÁTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CARIBE COLOMBIANO: ANÁLISIS DESDE LA PEDAGOGÍA SOCIAL PARA LA CULTURA DE PAZ. Trabajo de investigación para optar el título de Magíster en Educación, Universidad del Norte. castaneda, L. (1 de Julio de 2016). castanedariosleonardo. Obtenido de <http://castanedariosleonardo.blogspot.com/2016/07/sana-convivencia.html>

Custodio, N., & Cano-Campos, M. (2017). Efectos de la música sobre las funciones cognitivas. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 80(1), 60. <https://doi.org/10.20453/rnp.v80i1.3060>

Cerda, G., Salazar, Y., Guzmán, C., & Narváez, G. (2018). Impacto de la convivencia escolar sobre el rendimiento académico, desde la percepción de estudiantes con desarrollo típico y necesidades educativas especiales. *Propósitos y Representaciones*, 6(1), 247- 300. doi: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n1.194>.

Chaux, E. (2012). *Educación, Convivencia y agresión escolar*. Bogotá: escolar. Aguilar, Altea, Taurus, Afaguara, S.A.

Chaux, E., Ruiz, A. (2005) *La formación en competencias ciudadanas*. Bogotá, Colombia: Asociación colombiana de facultades de educación - Ascofade

Chelune, G. J., & Baer, R. A. (1986). Developmental norms for the wisconsin card sorting test. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 8(3), 219–228. <https://doi.org/10.1080/01688638608401314>

Cohen, J., & Espelage, D. (2020). *Feeling Safe in School Bullying and Violence Prevention Around the World [Sentirse seguro en la escuela: prevención del acoso y la violencia en todo el mundo]*. Harvard Education Press, 296 <https://eric.ed.gov/?q=convivencia+AND+escolar&id=ED604074> .

Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 115 febrero 8 de 1994. Congreso de La República de Colombia, 50. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Cotrufo, T. (2018). *En la mente del niño. El cerebro en sus primeros años*. Milan: Shackleton books.

Cruz, P., Borjas, M., & López, M. (2021). López- M.(2021) Ludoevaluación de la emoción del miedo en educación infantil. *Rev.latioam.cienc.soc.niñezjuv [Internet]*, 021 Apr [cited 2021 May 27] ; 19(1): 20-40. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2021000100020&lng=en. Epub Mar 01, 2021. <https://doi.org/10.11600/rllcsnj.19.1.4184>.

Damasio, A. (1994). *El error de Descartes* (Vol. 15, Issue 2).

Del Rey, R., Ortega, R., Fera, I. (2009). Convivencia escolar: fortaleza de la comunidad educativa y protección ante la conflictividad escolar. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado [en línea]*. 2009, 23(3), 159- 180 [fecha de Consulta 25 de Enero de 2021]. ISSN: 0213-8646. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27419066009>

Delors, J., Al - Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., Kornhauser, A., Manley M., Padrón, M., Savané, M., Singh K., Stavenhagen R., Won Suhr, M. & Nanzhao, Z. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI*. Madrid: Ediciones Santillana.

Diamond, A. (2018). Executive functions. *Executive Functions*, 165– 176. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>

Di Leo, P. (2017). Violencias y climas sociales en escuelas medias: experiencias de docentes y directivos. *Educação e Pesquisa*, 37(3), 599-612. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022011000300010> .

Echeverri, I., & Cuesta, J. (2021). *Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la convivencia escolar en la Institución Educativa Santo Domingo en Bello Antioquia*. Tesis para optar al título de Magister, Corporación Universitaria Minuto de Dios. .

Espejo, J. (2018). *Discriminación y violencia homofóbica en el sistema escolar: estrategias de prevención, manejo y combate*. *Revista Brasileira de Educação*, 23, e230031. Epub June 11, 2018. <https://dx.doi.org/10.1590/s1413-24782018230031>.

Fierro Evans, María Cecilia (2013). *Convivencia inclusiva y democrática. Una perspectiva para gestionar la seguridad escolar*. *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, (40), 1-18. [Fecha de Consulta 23 de enero de 2021]. ISSN: 1665-109X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/998/99827467006.pdf>

Figueroa Zapata, L. A., Ospina García, M. S., & Tubercia Tabera, J. (2019). *Prácticas pedagógicas inclusivas desde el diseño universal de aprendizaje y plan individual de ajuste razonable*. *Inclusión & Desarrollo*, 6(2), 4–14. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.inclusion.6.2.2019.4-14>

Fonseca, J. G. (2007). *Modelos cualitativos de evaluación*. *Educere*, 11(38), 427–432.

Franco, D., & Ochoa, E. (2021). *Fortalecimiento de las Competencias Ciudadanas Emocionales: Una Estrategia Pedagógica para el Mejoramiento de la Convivencia Escolar en Estudiantes del Grado Segundo de la I.E. América del Municipio de Puerto Berrío*. Tesis para optar al título de Magister, Universidad de Cartagena.

Fuster, J. M. (2002). *Frontal lobe and cognitive development*. *Journal of Neurocytology*, 31(3-5 SPEC. ISS.), 373–385. <https://doi.org/10.1023/A:1024190429920>

Gardner, H. (1995). *Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona: Paidós. Recuperado de: http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/GARDNER%20inteligencias%20multiples%20las%20siete%20inteligencias_0.pdf

Garza, D. (2020). *Análisis conflictual de la violencia generada en las aulas de educación elemental en México*. *Justicia*, 25(37), 35-48. <https://doi.org/10.17081/just.25.37.3457> .

Gil, F. (2018). *Bullying: ¿una profecía autocumplida?* *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, 99(253), 520-536. <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.99i253.3871>.

Gobernacion del Atlantico. (11 de abril de 2016). *Gobernacion del Atlantico*. Obtenido de <http://www.atlantico.gov.co>. Obtenido de http://www.atlantico.gov.co/images/stories/plan_desarrollo/plan_de_desarrollo_2016_2016_definitivo.pdf

Gonzalez, L., Romero, G., Rodríguez, Y., & Cabrales, L. (2017). *Problemáticas De Convivencia Escolar En Las Instituciones Educativas Del Caribe Colombiano: Análisis Desde La Pedagogía Social Para La Cultura De Paz* Levys Yarima Cabrales Villalba Nelsy Contreras Garcia.

Gorrochotegui, A., Vicente, I., & Torres, G. (2014). *Evaluación de un proceso de coaching en directivos y su impacto en el clima escolar*. *Educación y Educadores*, 17(1), 111-131. <https://doi.org/10.5294/edu.2014.17.1.6>.

Guba, E., & Lincoln, Y. (2002). *Paradigmas en competencias en la investigación cualitativa*. Academia.

Gutiérrez, M., Tomás, J., Gómez, A., & Moll, A. (2019). *Clima motivacional, satisfacción, compromiso y éxito académico en estudiantes angoleños y dominicanos*. *psicología Escolar e Educativa*, 23, e188764. Epub November 04, 2019. <https://doi.org/10.1590/2175->

Hernandez, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. Mexico: McGraw-Hill.

Higueta, L., & Cardona, J. (2017). *Validación de una escala de bullying en adolescentes de instituciones educativas de Medellín, Colombia*. *Educación y educadores Volumen 20 N° 1*, 9 – 23 <https://doi.org/10.5294/edu.2017.20.1.1>.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (Septiembre de 2021). Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Obtenido de Boletines estadísticos mensuales: <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/boletines-estadisticos-mensuales>

Izaguirre, S. (2017). *Neuroproceso en la enseñanza y del aprendizaje*. Bogotá: Alfaomega.

López, A. (1997). *Iniciación al análisis de casos, una metodología activa de aprendizaje en*. Bilbao: Ediciones Mensajero, S. A.

Lovato, C. (2013). *Competencia del Orientador: contribuciones al liderazgo pedagógico de los centros*. A. Villa, (Ed.). *Liderazgo pedagógico en los Centros Educativos: Competencias de Equipos Directivos, Profesorado y Orientadores*. VI Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Educativos. Universidad de Deusto. pp. (pp. 199-222) Bilbao, España: Mensajero.

Lucio, A. (1989). *Educación y Pedagogía, Enseñanza y Didáctica: diferencias y relaciones*. Revista de la Universidad de La Salle, (17), 35-46. <https://ciencia.lasalle.edu.co/ruls/vol1989/iss17/3/>.

Luna, M., & Álvarez, L. (2021). *Fortalecimiento de la convivencia escolar a la luz de los derechos humanos en los estudiantes de la institución educativa los morales del municipio de Tierralata -Córdoba*. Tesis para optar al título de Magister: Universidad metropolitana de ciencia y tecnología.

Luria, A. (1966). *CognitiveDevelopment_SociCultFoundations.pdf*.

Maletta, H. (2009). *Epistemología aplicada: Metodología y técnica de la producción científica*. Lima: Nova Print S.A.C.

Martínez Sánchez, A. (1999). *El estudio de casos como técnica didáctica*. *Innovación Educativa*, 9, 25–53.

Martínez, V. (2013). *Paradigmas de investigación. Manual multimedia para el desarrollo de trabajos de investigación. Una visión desde la epistemología dialéctico crítica*. Repositorio UDGVirtual, Recuperado de http://www.pics.uson.mx/wp-content/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_2013.pdf.

Miglino, J. (diciembre de 2021). *Bullying sin fronteras*. Obtenido de <https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2018/11/estadisticas-de-bullying-en-colombia.html>

Miller, E. K., & Cohen, J. D. (1971). *An integrative theory of prefrontal cortex function*. *Journal of Bacteriology*, 106(1), 294–295. <https://doi.org/10.1128/jb.106.1.294-295.1971>

Milicic, N., Alcalay, L., Berger, C., & Álamos, P. (2018). *Aprendizaje socioemocional en estudiantes de quinto y sexto grado: presentación y evaluación de impacto del programa BASE*. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 21(81), 645-666. <https://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362013000400002>.

Miranda, M. (2016). *estrategias pedagógicas para jóvenes desplazados en función de su perfil de convivencia escolar en barranquilla*. Tesis para optar al título de Magister, Corporación Universidad De La Costa C.U.C.

Mockus, A. (2002). *La educación para aprender a vivir juntos. Convivencia como armonización de Ley, Moral y Cultura*. *Revista Perspectivas*, 32 (1), 19-38. Recuperado el 3 de abril de 2020 desde http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Publications/Prospects/Prospect sPdf/121s/121smock.pdf

Morales, S., Miller, N., Troller, S., White, L., Degnan, K., Henderson, H., & Fox, N. (2020). *Attention-to-reward bias predicts behavior problems and moderates early risk of externalization and attention problems [El sesgo de atención a la recompensa predice problemas de comportamiento y modera el riesgo temprano de externalización y problemas de atenc]*. *Dev Psychopathol*, 32 (2): 397–409. <http://doi.org/10.1017/S0954579419000166>.

Murillo, F. (Coord.). (2017). *Avances en Liderazgo y Mejora de la Educación*. España: RILME.

Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G., & Sharples, M. (2004). *Literature Review in Mobile*. Birmingham: FUTURELAB SERIES.

Olvera, A., & Gutiérrez, J. (2020). Política educativa, violencia y convivencia escolar. La experiencia en dos escuelas. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 28(107), 314-334. Epub. <https://doi.org/10.1590/s0104-40362019002701955>.

Ortega, R., & Rey, R. (2002). Instrumentos para valorar la convivencia escolar. En *Estrategias educativas para la prevención de la violencia: Mediación y diálogo*, (pp. 99-132). Madrid: Cruz Roja Juventud <https://hdl.handle.net/11441/87622>.

Ortega, R. Del Rey, R. (2003). *La violencia escolar. Estrategias de prevención*. Sevilla, España: Editorial Graó.

Ospina, D., & Mosquera, J. (2020). Rastros de violencia institucional: retos para el gerente educativo como constructor de paz en la escuela. *Revista Colombiana de Educación*, (79), 203-222. Epub December 20, 2020. <https://doi.org/10.17227/rce.num79-7504>.

Passler, M. A., Isaac, W., & Hynd, G. W. (1985). Neuropsychological development of behavior attributed to frontal lobe functioning in children. *Developmental Neuropsychology*, 1(4), 349-370. <https://doi.org/10.1080/87565648509540320> Pea, R. (1993). *Distributed cognitions*. New York: Cambridge University Press 1993.

Penalva, A. (2018). La convivencia escolar. Un reto del siglo XXI. *Revista Electrónica De Investigación Y Docencia (REID)*, (20). <https://doi.org/10.17561/reid.n20.3>.

Pérez, m. B. (2019). Paradigmas De Investigación. *El Proceso de Investigación*, 32-57. <https://doi.org/10.2307/j.ctvdf0m1v.6>

Pérez, M. (2005). Aproximación a un estudio sobre vulnerabilidad y violencia familiar. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 113, pp. 845-867. <http://dx.doi.org/10.22201/ij.24484873e.2005.113.3843>.

Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants*. *On the Horizon*, Vol. 9 No. 6, pp. 1-6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424843>.

Roca, Y., & Solano, R. (2021). Fortalecimiento de la convivencia escolar 1. Las competencias ciudadanas en el fortalecimiento de la convivencia escolar. Tesis para optar al título de Magister, Universidad de la Costa C.U.C.

Rodríguez, A. I. (2009). *Neuropsicología*. España: Terra.

Salomon, G. (1993). "No distribution without individuals' cognition: a dynamic interactional view." In *Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 111-4, 128-35.

Santos, Y. (2010). ¿Cómo se pueden aplicar los distintos paradigmas de la investigación científica a la cultura física y el deporte? *PODIUM - Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, [S.I.], v. 5, n. 1, p. 1-10, ISSN 1996-2452. Disponible en: <https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/201>.

Sevilla, E., Herrera, E., & Gutiérrez, M. (2020). *Estrategias Metodológicas para fortalecer la Convivencia Escolar de los estudiantes de Cuarto grado de la Escuela San Pedro Apóstol*. Tesis de pregrado, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

Shallice, T. (2001). "Theory of mind" and the prefrontal cortex. *Brain*, 124(2), 247-248. <https://doi.org/10.1093/brain/124.2.247>

State, T., & Kern, L. (2017). Life Satisfaction among High School Students with Social, Emotional, and Behavioral Problems. [Satisfacción con la vida entre estudiantes de secundaria con problemas sociales, emocionales y de comportamiento]. *Journal of Positive Behavior Interventions*, v19 n4 p205-215. <http://dx.doi.org/10.1177/1098300717714573>.

Suárez, O. (2018). La mediación y la visión positiva del conflicto en el aula, marco para una pedagogía de la convivencia. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, Retrieved May 27,

2021, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000100016&lng=en&tlng=es.

Tenorio, L. V. V., & Tabbert, M. A. S. (2022). *Convivencia escolar*. In *Convivencia escolar*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2cmrbcx>

Terré, O., & Serrani, M. (2013). *Neurodesarrollo infantil. Pautas para la prevención y la orientación de las alteraciones del desarrollo infantil en edad temprana*. Buenos Aires: Dunken.

Trujillo, D. (2017). *Convivencia escolar y valores en estudiantes de grado octavo y noveno de la institución educativa policarpa salavarieta del municipio de quimbaya (quindío)*. Tesis doctoral: Universidad Norbert Wiener.

UNESCO (19 de enero de 2019) *La violencia y el acoso escolares son un problema mundial*. Obtenido de Unesco <https://es.unesco.org/news/violencia-y-acoso-escolares-son-problema-mundial-segun-nuevo-informe-unesco>

Unidad para las Víctimas. (25 de julio de 2019). *Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas*. Obtenido de Gobierno de Colombia: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/snariv/victimas-desplazadas-y-reubicadas-en-barranquilla-recibieron-la-oferta-del-estado/52975>

Urbina, A., Camerino, O., Manzano, D., Prat, Q., & Castañer, M. (2020). *Enhancing Learner Motivation and Classroom Social Climate: A Mixed Methods Approach [Mejorar la motivación del alumno y el clima social en el aula: un enfoque de métodos mixtos]*. *Int J Environ Res Public Health*, 5272. <http://doi.org/10.3390/ijerph17155272>.

Valdés, R. (2020). *Prácticas de Liderazgo en Escuelas con Alta y Baja Cultura Escolar Inclusiva*. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 14(2), 213-227. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-73782020000200213>.

Valdés, R., López, V., & Jiménez, F. (2019). *Inclusión educativa en relación con la cultura y la convivencia escolar*. *Educación y Educadores*, 2(2), 187-211. <https://doi.org/10.5294/edu.2019.22.2.2>.

Vargas, A., & Monjardín, M. (2019). *Impacto multifacético del ambiente familiar en situaciones de violencia escolar en hombres y mujeres*. *Psicología Escolar e Educativa*, 23, e192847, EpubDecember 02, 2019. <https://doi.org/10.1590/2175-35392019012847>.

Villanueva, C., & Adam, J. (2020). *Violencias En La Escuela: Protagonismo, Género Y Desigualdad*. *Cadernos CEDES*, 40(110), 58-73. EpubApril 17, 2020. <https://doi.org/10.1590/cc220197>.

Vygotsky, L. S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Critica.

Vygotsky, L. S. (1934). *Thinking and Speech*.